

Anexo 5. Resultados de la Entrevista

Entrevista 1

1. ¿Considera apropiada la implementación de procesos de gamificación en el ámbito de la formación inicial del profesorado? ¿Por qué?

Me parece muy apropiada utilizar técnicas de aprendizaje como la gamificación. Todos sabemos que en la formación superior se siguen las formas tradicionales de enseñanza, basada en clases magistrales y teóricas, donde posteriormente el alumnado deberá pasar por pruebas para demostrar la adquisición de esos conocimientos.

Actualmente, romper con esa idea e implementar recursos innovadores para el aprendizaje y favorecer el trabajo creativo es uno de los objetivos que se persigue con la implementación de nuevas metodologías y recursos como es la gamificación.

Utilizar la mecánica de los juegos para impulsar la formación de los futuros docentes y llevar a cabo nuevas formas de aprendizaje favorece por un lado el aprendizaje de las asignaturas y conseguir mejores resultados y por otro que descubran nuevos métodos de enseñanza. Además, los estudiantes son parte activa de su propio aprendizaje.

2. ¿Qué elementos resultan necesarios en el diseño de un sistema de gamificación educativa?

Creo que a la hora de diseñar un sistema de gamificación hay que tener en cuenta los siguientes elementos clave:

- Una meta o desafío que se debe alcanzar para ganar.
- Retos que deben ser superados para conseguir objetivos, avances.

- Recompensas, puntos, que se reciben al conseguir esos objetivos.
- Reglas del juego.

3. ¿Qué modelo de diseño instruccional (PBL, DMA, Canvas, Octalysis...) considera más apropiado para el planteamiento de una gamificación?

El modelo que implementé en la experiencia que relaté anteriormente es el PBL, es el modelo que conozco.

4. ¿Qué implicaciones pueden derivarse de la implementación de un sistema de gamificación en el ámbito educativo?

Creo que las mecánicas que se integran en un sistema de gamificación impactan a nivel cognitivo, emocional y social. Al mismo tiempo ayudan a desarrollar habilidades y competencias a los estudiantes, así como aumenta la motivación, aspecto fundamental para el aprendizaje. Gracias a esto se logra mantener la atención a lo largo del tiempo y se consigue incrementar la participación del alumnado.

5. ¿Qué elementos de gamificación pueden tener mayor incidencia en la motivación e implicación del alumnado?

Conseguir recompensas y puntos por superar retos, así como un reconocimiento social por haber conseguido objetivos.

6. En relación con la propuesta de diseño planteada en LUDM, ¿qué opinión le suscitan las Dinámicas, Mecánicas y Componentes seleccionados?

En mi opinión creo que la propuesta está perfectamente diseñada. Presentan una gamificación que abarca la programación educativa completa por lo que en ningún momento el alumnado deja de estar implicado.

La elección de la narrativa es muy apropiada, El estudiante desde el primero momento se siente motivado, presenta una mayor predisposición hacia la tarea, fomenta el trabajo voluntario y colaborativo. El uso de herramientas tecnológicas me parece idóneo, ya que favorece la alfabetización tecnológica. Además, creo que aprenden a gestionar su tiempo.

7. ¿Qué otros Sistemas de Gestión del Aprendizaje Gamificado (SGAG), diferente a ClassDojo, podrían introducirse en la experiencia planteada?

Existe una diversidad de sistemas para gestionar una gamificación. Por ejemplo, *Quizlet*, *Genially*, *MyClassGame* creo que son más idóneos para su uso en educación superior.

8. ¿Cómo podría incentivarse el uso de hechizos y pociones por parte del alumnado participante?

La experiencia ya motiva bastante al alumnado. Se podría añadir alguna poción para poder presentar trabajo voluntario. Por ejemplo, un “Elixir del Cerebro Baruffio”, que permite presentar un trabajo adicional para subir nota en la asignatura.

9. ¿Qué otras estrategias podrían implementarse en la propuesta planteada?

Fomentar más la ayuda a los demás, no solo a compañeros de su equipo. La posibilidad de rehabilitación, es decir, si algún equipo se encuentra rezagado, tener la posibilidad de conseguir puntos de alguna manera. Puede suceder que, si se quedan rezagados, dejen de implicarse en la gamificación y perder el interés.

10. Partiendo del diseño planteado en LUDM, ¿qué propuestas de mejora incorporarías?

En general, creo que el diseño en sí no debe mejorarse. Sí es cierto que de la propia práctica y experiencia, y de la evaluación del proyecto, saldrán los puntos donde deberán mejorarse.

Entrevista 2

1. ¿Considera apropiada la implementación de procesos de gamificación en el ámbito de la formación inicial del profesorado? ¿Por qué?

Creo que es vital que los docentes, en su formación inicial, conozcan de gamificación y de otras metodologías o técnicas que se utilizan actualmente. Cierto es que se trabajan temas de motivación y que algunos de estos coinciden con temas que podrían estar dentro del ámbito de la gamificación, pero con la falta de motivación que encontramos en los estudiantes estos días, creo que es vital que los docentes estén formados en cómo hacer aflorar las ganas en los estudiantes. Además, la gamificación tiene un carácter que la hace especial, que es el ser combinable con muchas otras metodologías y maneras de trabajar.

2. ¿Qué elementos resultan necesarios en el diseño de un sistema de gamificación educativa?

Partiendo de la base de tener unos estudiantes que deben realizar ciertas acciones que deseamos (en adelante denominadas por las siglas de *desired action*, DA) para conseguir un objetivo final, el cual sería la adquisición de unas competencias, destrezas, contenidos... Los elementos que pueden añadirse son diversos y dependen de los

estudiantes. Una parte importante de la gamificación es poder adaptarse a lo que motiva a los discentes.

Dicho esto, elementos como la inclusión de una narrativa que genera un hilo argumental, provoca curiosidad y da un sentido a muchas de las acciones, suele ser uno de los elementos siempre presentes. Por otro lado, una mecánica que ayude a medir el progreso de los estudiantes y hacerles más conscientes del mismo siempre suele ser útil y para ello pueden usarse barras de progreso, gráficos u otro sistema. Para ello, tiende a ser necesario un sistema numérico que permita contabilizar el progreso para poder mostrarlo. Es por esto que suele haber un sistema de puntos en el que las DA son recompensadas con una cantidad de puntos determinada y donde la obtención de puntos puede tener diversas vías (realización de conductas adecuadas, resultados en actividades, acciones memorables...). Según el sistema no solo hay consecuencias a acciones positivas sino que también a acciones negativas. Esto suele desencadenar en tener un segundo sistema de economía de puntos para reflejarlo. Vemos casos de sistemas muy simples, como el de *ClassDojo*, que utilizan los mismos puntos para aumentar o descender; pero esto tiende a generar problemas al intentar aplicar otros sistemas. Otros casos como *Classcraft* o *MyClassGame* tienen diferenciados ambos aspectos, lo que permite dar mayor complejidad/riqueza al diseño. Finalmente, es muy frecuente ver un sistema de recompensas que, obtenidas de una manera u otra, permite a los participantes obtener un beneficio extra que se aplique al día a día del aula, a la realización de una actividad u otras opciones.

3. ¿Qué modelo de diseño instruccional (PBL, DMA, Canvas, Octalysis...) considera más apropiado para el planteamiento de una gamificación?

Considero importante no cerrarse a uno solo, aunque el que más completo me ha parecido ha sido Octalysis, y es la razón por la que he dedicado más años a su estudio. Muchos comparten aspectos semejantes, pero en el caso de este que menciono, el propio planteamiento es entender la mayor cantidad de ingredientes posibles y cómo funcionan en detalle para poder luego utilizar los ingredientes o variaciones de los mismos en función de las necesidades que se plantean.

4. ¿Qué implicaciones pueden derivarse de la implementación de un sistema de gamificación en el ámbito educativo?

La principal es la motivación que influye directamente en la actitud de los estudiantes y por tanto en cómo perciben la información o las vivencias de clase. Es cierto que hay que ir con cuidado y no caer en un exceso de recompensas que derive en que los estudiantes solo realicen tareas si son recompensados. Debemos motivar al estudiantado para llevarlos a aprender para que logren descubrir la motivación intrínseca que hay en ello. Las mecánicas de feedback y las de recompensas que les permiten obtener beneficios suelen generar una estrategia que fomenta la posibilidad de tomar decisiones y la motivación intrínseca.

5. ¿Qué elementos de gamificación pueden tener mayor incidencia en la motivación e implicación del alumnado?

Aquellos elementos que les hagan ser usuarios activos. Como comentaba en el punto anterior, hay ciertas mecánicas que dan poder al estudiante para tomar decisiones, y eso ampliará en gran medida la motivación. Pero es cierto que funcionan porque están en sinergia con otras. Creo que en este punto sería importante destacar las mecánicas de

grupo, que fomentan la creación de núcleos de cooperación y que promueven el avance en conjunto para el cual quienes más aventajados van en el equipo ayudarán a quien no lo va tanto consiguiendo una implicación de todos los estudiantes. Por otro lado, es importante aplicar mecánicas de compensación para que aquellas personas que se están quedando atrás en el juego o desconectadas puedan volver a conectar o remontar. Un ejemplo de esto es la bala del Mario Kart.

6. En relación con la propuesta de diseño planteada en LUDM, ¿qué opinión le suscitan las Dinámicas, Mecánicas y Componentes seleccionados?

Creo que es una buena selección que cubre la base y permite generar motivación por diversas vías. Tal vez la elección de solo un sistema de puntos puede generar el problema de que la competición que tiende a generarse de manera espontánea por los estudiantes sobre quién tiene más acumulados pueda entrar en conflicto si han de gastarse puntos para realizar algunas acciones como podrían ser las recompensas. Esto hace que dos sistemas se choquen entre sí produciendo un descenso de actividades por parte de los estudiantes en una vía o en otra.

7. ¿Qué otros Sistemas de Gestión del Aprendizaje Gamificado (SGAG), diferente a ClassDojo, podrían introducirse en la experiencia planteada?

Considero que siendo el ambiente que es, probablemente *ClassCraft* o *MyClassGame* podrían haber ayudado más al poseer más complejidad. Es cierto que *ClassCraft* está encerrado en una temática específica y que tiene un muro de pago que bloquea más allá de las simples funcionalidades que no incluye el *premium*. Por tanto, debido a su gratuidad, su capacidad de adaptación de temática y la posibilidad de escoger más o

menos elementos según la necesidad, considero que la que más se adecuaría al proyecto planteado podría ser *MyClassGame*.

8. ¿Cómo podría incentivarse el uso de hechizos y pociones por parte del alumnado participante?

Una buena manera de hacerlo es prohibirlos. No de manera taxativa, sino limitándolos. La sensación de escasez (*scarcity*), estudiada en el sistema de Octalysis en el núcleo motivacional 6, cuando una cosa es limitada, esto nos genera un mayor deseo. Por la cual, limitar los poderes a 1 vez al día o a la semana generará que nuestros estudiantes no dejen pasar la oportunidad de usarlo y planeen su estrategia cada cierto período de tiempo, en vez de realizarlo solo cuando se les venga a la cabeza. También, la aplicación de un acumulador de magia en el aire, que a tantos hechizos usados genere una consecuencia aleatoria que pueda ser divertida, podría generar, a través de la curiosidad, motivación por usar los poderes.

9. ¿Qué otras estrategias podrían implementarse en la propuesta planteada?

Partiendo de la temática seleccionada, se podrían haber realizado duelos mágicos “de verdad”, donde se utilización una rama de hechizos específicos en una variación del clásico juego del pistolero. Tal vez, según clases de personaje u otro criterio se podía acceder a unos hechizos u otros para generar mayor intriga al no saber qué puede hacer el otro y limitar los hechizos especiales que se encuentran en combate asegurando que ambos saben la consecuencia.

10. Partiendo del diseño planteado en LUDM, ¿qué propuestas de mejora incorporarías?

Creo que un factor a considerar es la incorporación de diferentes sistemas de puntos que permitan diferenciar la experiencia como elemento que se gana y permite avanzar a través de subidas de nivel. Por otro lado, la vida, para marcar la consecuencia a acciones negativas y, tal vez, incluso, una economía de juego que permita que se realicen compras y adquieran objetos, cromos, poderes...

Entrevista 3

1. ¿Considera apropiada la implementación de procesos de gamificación en el ámbito de la formación inicial del profesorado? ¿Por qué?

Por supuesto. Desde pequeños/as, aprendemos a través del juego, y es la mejor manera de favorecer un aprendizaje significativo. Por eso, utilizar la mecánica del juego en el aprendizaje promueve en el estudiante emociones positivas, que son muy importantes para favorecer la motivación y la atención. Por todo ello, considero que utilizar la gamificación en la docencia, en cualquier nivel educativo, favorecerá cuatro aspectos principalmente, que se retroalimentan entre sí: el aprendizaje, las emociones positivas, la motivación y la atención.

Además, es especialmente importante utilizar este tipo de diseños en la formación inicial del profesorado, ya que para utilizarlo es necesario conocerlo y vivenciarlo. Utilizando la gamificación con el futuro profesorado, en definitiva, garantiza, en cierta forma, que esos docentes, en un futuro, cambien la enseñanza tradicional por metodologías más activas, como es la gamificación.

2. ¿Qué elementos resultan necesarios en el diseño de un sistema de gamificación educativa?

- Retos de aprendizaje que promuevan el descubrimiento de contenido nuevo.
- Que tenga en cuenta los contenidos o elementos que el estudiante conozca con anterioridad y parta de esos contenidos.
- Una historia bien construida y que sea de interés para que motive a la población de destino.
- Que desarrolle elementos propios del juego, como reglas claras o incentivos.
- Procedimientos claros y tareas pequeñas que tengan un hilo conductor, que vayan de más sencillas a más complejas.
- Una estructura de tareas y juego clara y organizada, que permita a los estudiantes entender lo que se pide fácilmente.
- Que se utilice tanto la cooperación como la competición.
- Que se adapten los contenidos, la historia, así como las reglas y mecánica del juego, a la edad de los estudiantes.
- Que se tengan en cuenta las necesidades educativas especiales y formas de aprendizaje de los estudiantes.

3. ¿Qué modelo de diseño instruccional (PBL, DMA, Canvas, Octalysis...) considera más apropiado para el planteamiento de una gamificación?

El diseño que más conozco y que más utilizo es el PBL, ya que éste facilita la estructura de tareas y retos. Por lo que, tanto al docente como al estudiante, le resulta sencillo crear y entender la mecánica de juego, respectivamente. No obstante, los demás son igual de

valiosos, incluso diría que, para hacer un buen diseño instruccional basado en la gamificación, se podría tener en cuenta todos los aspectos positivos de cada uno de ellos.

4. ¿Qué implicaciones pueden derivarse de la implementación de un sistema de gamificación en el ámbito educativo?

- Conlleva un mayor tiempo de preparación y diseño que un aula tradicional.
- Si no se controla la mecánica del juego, puede promoverse en exceso la competición. Si utilizamos adecuadamente el trabajo en equipo, se puede promover un buen clima de grupo en el aula.
- El desarrollo de la gamificación en el aula puede hacer que parezca que tenemos una clase bulliciosa y caótica.
- Favorece el cambio de rol del estudiante y del docente, así como se promueve una relación más cercana entre ellos, menos autoritaria.

5. ¿Qué elementos de gamificación pueden tener mayor incidencia en la motivación e implicación del alumnado?

- Una historia divertida y acorde con los intereses y la edad de los destinatarios.
- Tareas y reglas claras y estructuradas.
- Juego en equipo y estrategias competitivas a través de incentivos.
- Que los elementos o contenidos aprendidos sean prácticos o de aplicación directa.
- Utilizar herramientas digitales que los estudiantes conozcan y que sean de su interés.

6. En relación con la propuesta de diseño planteada en LUDM, ¿qué opinión le suscitan las Dinámicas, Mecánicas y Componentes seleccionados?

La propuesta de diseño, según el modelo de pirámide de Werbach y Hunter, permite que esté estructurada y se identifiquen adecuadamente los elementos. Aunque es tan compleja que se necesita un poco de organización en las actividades planteadas.

La narrativa es adecuada, adaptada a la edad e intereses de los estudiantes. Además, está adecuadamente contextualizada. Dentro de esa narrativa se considera adecuado que los estudiantes tengan un rol que le dé coherencia a sus tareas o actividades a realizar. Se tiene en cuenta los dos niveles de participación grupal, tanto la cooperación y la competición, permite encontrar el punto medio para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, sin dejar atrás la adrenalina de competir con otros y obtener recompensas. La narrativa ofrece opciones que el alumnado puede elegir, como es su perfil, el grupo al que pertenece o la especialidad mágica. Con ello se siente partícipe y le permite meterse en la narrativa.

También es importante la retroalimentación del docente respecto a la realización de sus tareas. No se comenta cómo se va a realizar esa retroalimentación, supongo que es cualitativa. Se considera importante desarrollar más las estrategias docentes relativas a la retroalimentación y acompañamiento de los estudiantes.

En definitiva, se considera que las dinámicas y mecánicas planteadas son adecuadas, bastante complejas y que permiten motivar al alumnado.

7. ¿Qué otros Sistemas de Gestión del Aprendizaje Gamificado (SGAG), diferente a ClassDojo, podrían introducirse en la experiencia planteada?

Aparte de *ClassDojo* y *Moodle*, no conozco en la práctica ningún SGAG que permita la puntuación y ofrezca insignias. Quizás, se podría utilizar *Google Classroom* o *Edmodo*, entre otros, pero esos no permiten dar puntos.

8. ¿Cómo podría incentivarse el uso de hechizos y pociones por parte del alumnado participante?

Quizás, las primeras semanas, para entrar en la dinámica de la narrativa y comenzar con el juego, se podría poner como “obligatorio” el tener que hacer hechizos y pociones. Así pues, yo estructuraría las misiones e intercalaba los hechizos y pociones, de manera que el alumnado participe activamente con todas las actividades de manera obligatoria. Por ejemplo, si estuviéramos jugando a la Oca, a veces caes en la casilla en la que te obliga a no participar en la siguiente tirada, o a saltar a otra casilla. Pues algo por el estilo sería conveniente. Se podría decir que, cada 15 días, tienen que elegir realizar un hechizo de los señalados y, antes de acabar el trimestre, tiene que haber utilizado los cuatro.

9. ¿Qué otras estrategias podrían implementarse en la propuesta planteada?

Sería interesante elaborar un tablero, tipo Oca, en la que el estudiante se visualice en qué momento está y que, a partir de ahí, se vayan temporalizando las actividades planteadas. De esta manera, te permitirá también estructurar el aprendizaje.

10. Partiendo del diseño planteado en LUDM, ¿qué propuestas de mejora incorporarías?

- Mayor organización del planteamiento de actividades. A veces no queda claro la organización y estructura de las actividades que tiene que realizar el estudiante y cuántos PM tiene cada tarea. No me queda claro si los hechizos y pociones son duelos mágicos, o

si los Informes de Oficina son los vídeos. Por otro lado, ¿los *Kahoot!* o enigmas mágicos se hacen cada semana? ¿Esos *Kahoot!* son las misiones que se plantean en la asignatura o hay algunas actividades más? Quizás, sería interesante crear una tabla donde se identifique el nombre, el tipo de actividad, la temporalidad, la herramienta a utilizar, si es grupal o individual, qué tipo de archivo hay que entregar y cuántos puntos se obtiene.

- En componentes de misiones, no pondría Informes de Oficina. Lo llamaría Retos Mágicos o Aventura Mágica, algo así. Luego explicaría que, para completar los retos o misiones, deben entregar los Informes de Oficina, para que se entienda mejor.
- Se sugiere que sea más específico en la mecánica de recompensa. ¿Tienen acceso inmediato a los puntos? ¿Con todas las actividades se obtienen puntos? ¿Cuánto tiempo tiene el docente para dar puntos por cada una de las tareas? ¿Hay puntos que pueden ser asignados por los estudiantes?
- Se sugiere que se realice una rúbrica que facilite al docente la elaboración de ese informe, y al estudiante a llevar a cabo las actividades. De esta manera, a través de la rúbrica de evaluación, también se puede obtener puntos por la realización de una actividad compleja planteada.
- El uso de los términos mago y bruja. Sé que los conceptos son complejos y que, a pesar de utilizar un lenguaje inclusivo en la narrativa, se utilizan estos dos términos con tanta carga. Si te das cuenta, mago es positivo y bruja negativo. Yo utilizaría o mago y maga, o brujo y bruja. O inventar términos nuevos. Es que esos conceptos tienen demasiada carga cultural.

- Construir un tablero de juego que estructure las actividades por las que tienen que ir pasando todos los estudiantes.

Entrevista 4

1. ¿Considera apropiada la implementación de procesos de gamificación en el ámbito de la formación inicial del profesorado? ¿Por qué?

Sí, por dos claras razones. Por un lado, porque gracias a sus beneficios se produce una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En mis pocos años de docencia he podido comprobar los efectos directos e indirectos de usar un sistema de gamificación. Indistintamente del nivel de gamificación usado el efecto positivo es siempre evidente.

Por otro lado, debemos sumar a la ecuación el hecho de que los estudiantes son los futuros docentes y que, por tanto, habrán vivido una experiencia de gamificación por sí mismos. Esto no solo les ayudará a comprender qué es una gamificación, sino que les permitirá replicarlas en sus propias aulas.

2. ¿Qué elementos resultan necesarios en el diseño de un sistema de gamificación educativa?

Cada gamificación es diferente. Los elementos dependen de varios elementos: los estudiantes, la asignatura, la duración de la misma. También hay que tener en cuenta el tiempo disponible, la experiencia que se tiene y los recursos con los que se cuenta. Desde mi humilde opinión creo que se deben usar tantos elementos como sean necesarios para crear la magia. Aunque, para mi, hay uno fundamental: la narrativa.

3. ¿Qué modelo de diseño instruccional (PBL, DMA, Canvas, Octalysis...) considera más apropiado para el planteamiento de una gamificación?

Desconocía que había diferentes diseños instruccionales. Nunca los he seguido para crear mis gamificaciones. Después de leerlos creo que los utilizaría todos, dependiendo del nivel de profundidad que quiero para mi sistema de gamificación. Si voy a enfrentarme a una asignatura de 5 semanas me plantearía un PBL, mientras que para una asignatura de 15 semanas seguramente escogería Octalysis.

4. ¿Qué implicaciones pueden derivarse de la implementación de un sistema de gamificación en el ámbito educativo?

Muchas, jeje. Desde un mayor interés, motivación por aprender, una mejor conexión con los estudiantes, mejores resultados académicos, corrección o potencialización de comportamientos, hasta una mejora en la comunicación entre ellos.

5. ¿Qué elementos de gamificación pueden tener mayor incidencia en la motivación e implicación del alumnado?

Cada estudiante conecta con un elemento diferente. Por ejemplo: hay quienes viven la narrativa, quienes persiguen tener el máximo de puntos posibles, quienes buscan los mejores beneficios o, simplemente, tener una insignia que les haga diferentes, que les haga destacar.

6. En relación con la propuesta de diseño planteada en LUDM, ¿qué opinión le suscitan las Dinámicas, Mecánicas y Componentes seleccionados?

Las dinámicas son muy acertadas. La narrativa está muy bien planteada y contextualiza perfectamente todo el temario. Las mecánicas, salvo la de retroalimentación, parecen estar bien encajadas dentro de las dinámicas planteadas. Y, por último, los componentes están bien enlazados; salvo la formación de equipos, que debería seguir algún criterio, como ocurre con el Sombrero Seleccionador. Por lo demás, todo está bien encajado dentro del mundo de Harry Potter.

7. ¿Qué otros Sistemas de Gestión del Aprendizaje Gamificado (SGAG), diferente a ClassDojo, podrían introducirse en la experiencia planteada?

Actualmente, solo conozco *ClassCraft*. Sin embargo, para mí, presenta el mismo problema que *ClassDojo*: la falta de personalización.

8. ¿Cómo podría incentivarse el uso de hechizos y pociones por parte del alumnado participante?

Añadiendo más hechizos de costes variados, mejorar los beneficios que se pueden obtener o introducir tramas paralelas a la principal, para que puedan usar sus habilidades.

9. ¿Qué otras estrategias podrían implementarse en la propuesta planteada?

Más elementos como insignias, cromos o mascotas, por ejemplo. Aunque es difícil de implementar con las herramientas de gamificación actuales.

10. Partiendo del diseño planteado en LUDM, ¿qué propuestas de mejora incorporarías?

Algunas mejoras podrían ser: un sistema de maná para lanzar hechizos, un sistema de compra de objetos bien implementado, un sistema de diseño de avatar o un sistema de elección aleatoria de grupos.

11. ¿Qué reacciones ha suscitado la implementación de LUDM en el alumnado de Recursos Tecnológicos Didácticos del Grado en Educación Primaria? ¿Qué percepciones has podido extraer de los videoblogs?

Ante el planteamiento: sorpresa, incredulidad, miedo, curiosidad. Dependiendo del estudiante, afrontan LUDM de una manera distinta. Sin embargo, en los videoblogs se puede ver el agradecimiento, el apoyo y su visto bueno a la práctica educativa, convirtiéndose en una de sus asignaturas preferidas. Sobre todo, para aquellos a los que la tecnología no les gusta y piensan que va a ser una asignatura de ofimática más.

12. ¿Qué implicaciones en la motivación, implicación y rendimiento académico del alumnado has podido observar?

Se les nota motivados y con ganas de más. Independientemente del horario que tenga la asignatura, la asistencia es del 100%, aun no siendo obligatoria la asistencia. Participan en todo y muestran su interés por aprender más. En los dos años que llevamos aplicándola, únicamente han suspendido aquellos estudiantes que se acogen a la modalidad no presencial, en su mayoría repetidores que no pueden asistir a clase o trabajadores. Las notas, en su gran mayoría, giran entorno al notable y al sobresaliente, aunque, evidentemente, también hay aprobados.

13. ¿Qué nivel de esfuerzo ha requerido la implementación de LUDM?

Es bastante complejo de armar. Se requiere bastante tiempo antes de empezar, dado que una vez estas con la asignatura sería complicado llevarla al día y prepararlo todo. Y es que, requiere de un mantenimiento constante mientras se está llevando a cabo para que todo fluya. Un proyecto así no se plantea para un único año, la idea es mejorarlo y aprovecharlo durante varios cursos. Pero todo ello merece mucho la pena.

14. ¿Qué potencialidades y limitaciones encuentras en el uso de la aplicación de ClassDojo para la gestión de LUDM?

¿Potencialidades? Simplifica muchos procesos: sistema de puntos, avatares, entrega de vlogs, registro de acciones positivas y negativas. Intuitiva y sencilla de usar, tanto por docentes como por estudiantes.

¿Limitaciones? La personalización es muy limitada. Y no hay opción para añadir muchos de los elementos necesarios en caso de profundizar en el nivel de gamificación.

15. ¿Qué aspectos, elementos o estrategias cambiarías para volver a implementar una experiencia educativa con LUDM?

Avatares, creo que se necesita una mayor personalización en este sentido, para que los estudiantes se sientan identificados. Buscaría una mejor forma de gestionar la tienda u otros elementos. *ClassDojo* es bastante limitada en ese aspecto.